

O'QUV MASHG'ULOT JARAYONIDA FUTBOLCHILARNING CHIDAMLILIKNI TARBIYALASH

Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li, Shahrizabz davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Jismoniy tarbiya kafedrası p.f.f.d.,(PhD),v.b.dotsent

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada o'quv mashg'ulot jarayonida futbolchilarning chidamliligini tarbiyalashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. futbolchilarning umumiy va maxsus chidamliligini rivojlantirishda qo'llaniladigan mashg'ulot usullari, yuklama hajmi va intensivligini to'g'ri rejalashtirish masalalari yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — futbolchilarda umumiy va maxsus chidamlilikni rivojlantirishning samarali metodlarini ishlab chiqish, mashg'ulot jarayonida yuklamani to'g'ri taqsimlash va o'yin faoliyatida yuqori ish qobiliyatini ta'minlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik kuzatuv, jismoniy tayyorgarlik testlari, yuklama monitoringi va qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi. mashg'ulot jarayonida chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimi ishlab chiqildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, chidamlilikni rivojlantirish futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini oshiradi, o'yin davomida yuqori ish qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. mashg'ulotlarda yuklama hajmi va intensivligini bosqichma-bosqich oshirish chidamlilik sifatini samarali shakllantiradi.

XULOSA: futbolchilarning chidamliligini tarbiyalash o'quv mashg'ulotlarida strategik ahamiyatga ega bo'lib, u sportchilarning jismoniy tayyorgarligi, o'yin samaradorligi va kasbiy rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: futbol, chidamlilik, o'quv mashg'uloti, jismoniy tayyorgarlik, umumiy chidamlilik, maxsus chidamlilik, mashg'ulot jarayoni, yuklama, sport tayyorgarligi, mashq metodlari.

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОК

Холмакматов Бобуржон Мусурмон оглу, Шахрисабзский государственный педагогический институт, факультет социальных наук, кафедра физического воспитания, кандидат наук (PhD), исполняющий обязанности доцента

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу теоретических и практических аспектов воспитания выносливости футболистов в процессе учебных тренировок. рассматриваются методы развития общей и специальной выносливости, вопросы правильного планирования объёма и интенсивности нагрузок.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработать эффективные методы развития общей и специальной выносливости футболистов, обеспечить правильное распределение нагрузок и поддержание высокой работоспособности в игровой деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались педагогическое наблюдение, тесты физической подготовки, мониторинг нагрузок и сравнительный анализ. разработан комплекс специальных упражнений для развития выносливости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что развитие выносливости повышает физическую подготовку футболистов и помогает сохранять высокую работоспособность в течение игры. постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузок способствует эффективному формированию качества выносливости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: воспитание выносливости футболистов имеет стратегическое значение в учебно-тренировочном процессе, обеспечивая физическую подготовку, игровую эффективность и профессиональное развитие спортсменов.

Ключевые слова: футбол, выносливость, тренировка, физическая подготовка, общая выносливость, специальная выносливость, тренировочный процесс, нагрузка, спортивная подготовка, методы тренировки.

EDUCATION OF ENDURANCE OF FOOTBALL PLAYERS IN THE PROCESS OF TRAINING

Kholmakmatov Boburjon Musurmon oglu, Shakhrisabz State Pedagogical Institute, Faculty of Social Sciences, Department of Physical Education, Ph.D., (PhD), Acting Associate Professor

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and practical aspects of developing football players' endurance during training sessions. it discusses methods of improving general and specific endurance, as well as issues of properly planning training volume and intensity.

PURPOSE: the aim of the study is to develop effective methods for enhancing football players' general and specific endurance, ensuring proper load distribution, and maintaining high performance during matches.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical observation, physical fitness tests, load monitoring, and comparative analysis. a system of specialized exercises aimed at endurance development was designed.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that endurance development improves players' physical fitness and helps maintain high performance throughout the game. gradually increasing training volume and intensity effectively shapes endurance qualities.

CONCLUSION: fostering endurance in football players is of strategic importance in training, as it ensures physical preparedness, game efficiency, and professional growth.

Keywords: football, endurance, training, physical training, general endurance, special endurance, training process, load, sports training, training methods.

Bugungi kunda futbol dunyodagi eng ommaviy va jadal rivojlanayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Futbol o'yini yuqori darajadagi jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlikni talab qiladi. O'yin jarayonida futbolchilar katta hajmdagi yugurish, tezlanish, to'xtash, yo'nalishni o'zgartirish kabi harakatlarni amalga oshiradilar. Shu sababli futbolchilarda yuqori darajadagi jismoniy sifatlar, ayniqsa chidamlilik sifatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chidamlilik futbolchilarning uzoq vaqt davomida yuqori intensivlikdagi harakatlarni bajarish qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu jismoniy sifat futbolchilarning o'yin davomida ish qobiliyatini saqlab qolish, texnik va taktik harakatlarni samarali bajarish hamda o'yin oxirigacha faol ishtirok etishida muhim omil hisoblanadi. Agar futbolchilarda chidamlilik yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, o'yin jarayonida tez charchash kuzatiladi va bu jamoaning umumiy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Futbolchilar tayyorgarligi tizimida chidamlilikni rivojlantirish o'quv mashg'ulot jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mashg'ulotlarda umumiy va maxsus chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan turli xil mashqlar, interval usuli, takroriy usul va o'yin usullaridan keng foydalaniladi. Bu usullar futbolchilarning funksional imkoniyatlarini kengaytirish, yurak-qon tomir va nafas olish tizimining faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy futbol talablariga mos ravishda o'quv mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, yuklama hajmi va intensivligini to'g'ri rejalashtirish, mashg'ulot vositalarini to'g'ri tanlash muhim hisoblanadi. Bu esa futbolchilarning chidamliligini samarali rivojlantirishga va ularning sport natijalarini oshirishga imkon beradi. Mazkur maqolaning maqsadi o'quv mashg'ulot jarayonida futbolchilarning chidamliligini tarbiyalashning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda uni rivojlantirishning samarali usul va vositalarini yoritishdan iborat.

Sir emaski, futbolchilar uchun juda yuqori musobaqa va mashg'ulot yuklamalari, o'yin tempi, yuqori tezlikda va raqib qarshiligi bilan bajariladigan texnik usullar, faol bo'lgan himoya yoki hujum tizimini qo'llash, tezkor oldinga intilish, pressing holatini qo'llash xarakterlidir. Uzoq muddatli musobaqalar, qiyin bahslar, og'ir mashg'ulotlarni engib o'tish uchun futbolchida kuch bilan birgalikda avvalambor iroda mustahkam bo'lishi lozim. O'z-o'zidan ayonki, irodasi kuchli o'yinchilar uzoq muddat sport formasini saqlab, har bir o'yinda faolligi oshadi, tezkor taktik o'ylashi bilan farqlanib turadi. SHuning uchun chidamlilikka alohida e'tibor qaratishiz lozim.

Chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni bajarishda o'yinchi tayyorgarligining bosqichi va funksional imkoniyatlarini hisobga olish kerak. Mashqlarni to'g'ri joylashtirish ham katta ahamiyatga ega. Bunda quyidagilar ahamiyatga ega:

- yuklamani hamda dam olishni to'g'ri taqsimlash;
- mashg'ulotlarning to'g'ri ketma-ketligi;
- mashqlarni tanaffuslar bilan bajarish, asosiy va murakkab mashqlar orasida faol dam olish va bo'shish;
- dam olishda musiqadan va iloji bo'lsa suvdan foydalanib turish;
- mashg'ulotlarni turli sharoitlarda bajarish (stadion, o'rmon, park, sohil bo'yida va h.k.);
- yaxshi moddiy-maishiy sharoitlar yaratib berish;
- ratsional ovqatlanish va vitaminizatsiya, massaj, fizik terapiyalarni ta'minlab berish.

Chaqqonlikni tarbiyalash. Bu erda murakkab koordinatsiyalashgan harakatlarni egallash qobiliyati, qiyin harakatli vazifalarni tez va aniq echish hamda sharoit o'zgarishiga qarab harakat holatlarini o'zgartirib borish qobiliyati tushuniladi.

Chaqqonlik – bu kuch va tezkorlik yuqori bosqichining organik uyg'unligidir. Chaqqonlikni rivojlantirish uchun tezkor tempda, harakatlarni o'zgartirgan holda ketma-ketlikda mashqlar bajarish lozim.

Masalan: akrobatik sakrash, to'siq ustidan umbaloq oshish, turib olib yugurish, yana bir marta oldinga sakrash, to'siq ostidan o'tish va tezkor yugurish bilan finishga etib borish, yotgan holda qo'ldagi to'p bilan oldinga siljish, to'siq ustidan oshish, keyin gimnastik to'siq ustidan o'tish, gimnastik devorga sakrab, qo'l bilan devorga tegish, so'ngra tushib oldinga tezkor harakatlar bilan intilish va h.k. Har qanday mashqlarni bir necha martadan qaytarish tavsiya etiladi.

Tiklanishni bilish. O'yin va mashg'ulotlar paytida futbolchi toliqib bir oz bo'shishi kerak bo'ladi. Mushaklar taranglashuvi uning harakatlarini qiyinlashtiradi. Tanaffuslar oralig'ida ularni tarangligini ketkazish futbolchining erkinroq harakatlanishiga yordam beradi. Tananing alohida qismlarini bo'shashtirishni bilish foydadan xoli bo'lmaydi. Futbolchilarning oyoq mushaklari asosiy rolni o'ynaydi, lekin bu faqat oyoqlarni bo'shashtirish kerak degani emas. Asosiy mushak guruhlarini bo'shashtirish quyidagicha bo'ladi:

- qo'lni pastga silkitma harakatlantirish (bilaklar, tirsakni, elka qismini);
- ikki qo'lni oldinga va orqaga erkin aylantirish;

- gavgani chapga va o'ngga erkin aylantirish,
- turgan joyda engilgina sakrash;
- qo'llarni pastga bo'shashtirib tushirgan holda engilgina yugurish;
- yotgan holda oyoqlarni tepaga ko'tarib silkitma harakatlantirish, bunda tanani ham bo'shashtirish lozim;
- tozni asta-sekin ko'tarib tushirish, tizzani egib ko'tarish, tizzani ko'tarib aylantirish (qo'llar erkin holda oldinga tushirilgan xolatda).

Xulosa qilib aytganda, o'quv mashg'ulot jarayonida futbolchilarning chidamliligini rivojlantirish ularning sport natijalarini oshirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Chidamlilik futbolchilarga o'yin davomida yuqori intensivlikdagi harakatlarni samarali bajarish, texnik va taktik usullarni aniq amalga oshirish hamda o'yin oxirigacha yuqori ish qobiliyatini saqlab qolish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, futbolchilarning umumiy va maxsus chidamliligini rivojlantirish uchun mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, yuklama hajmi va intensivligini to'g'ri rejalashtirish hamda zamonaviy mashq usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Interval, takroriy va o'yin usullaridan foydalanish futbolchilarning funksional imkoniyatlarini kengaytirib, yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimining faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, mashg'ulot jarayonida futbolchilarning yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi va individual imkoniyatlarini hisobga olish chidamlilikni samarali rivojlantirishga yordam beradi. Natijada futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi oshib, o'yin jarayonida barqaror va yuqori natijalarga erishish imkoniyati kengayadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xolmaxmatov, Boburjon. "13-15 Yoshli Yosh Futbolchilarning Funktsional tayyorgarligining Yoshga Bog 'Liq Xususiyatlari." *Miasto Przyszłości* 50 (2024): 493-496.
2. Boburjon, Xolmaxmatov, et al. "O 'SMIR VA BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 18.5 (2024): 220-222.
3. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "YENGIL ATLETIKA TURLARI VA ULARNING QOIDALARI." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 18.6 (2024): 68-70.
4. Dilshod G'ayrat o'g, Kenjayev. "Gymnastic Exercises for Physical Preparation in Production Facilities." *International Journal on Orange Technologies* 3.7: 54-56.
5. Boburjon, Xolmaxmatov, et al. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI JISMONIY RIVOJLANISHI USTIDAN TIBBIY-PEDAGOGIK NAZORATNI OLIB BORISH." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 17.2 (2024): 16-20.
6. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI RIVOJLANTIRISHNING O'RNI VA AHAMIYATI." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 18.1 (2024): 120-123.
7. Boburjon, Xolmaxmatov, et al. "O 'SMIR VA BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 18.5 (2024): 220-222.

8. Boburjon, Xolmaxmatov. "O'ZBEKISTONDA MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI VALEYBOL SPORT TURIGA JALB ETISH." *Journal of new century innovations* 44.2 (2024): 149-154.
9. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "YENGIL ATLETIKA TURLARI VA ULARNING QOIDALARI." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 18.6 (2024): 68-70.
10. Musurmon o'g'li, Xolmaxmatov Boburjon, and Panjiyeva Gulzoda. "XOTIN-QIZLARNI OMMOVIY SPORTGA JALB QILISH VA SOG'LOM TURMISH TARZINI TATBIQ ETISH." *Международный журнал научных исследователей* 10.1 (2025): 531-534.
11. Musurmon o'g'li, Xolmaxmatov Boburjon, va Panjiyeva Gulzoda. "VOLEYBOL YOKI TEXNIKA YOKI REGATISH". *Xalqaro ilmiy tadqiqotlar jurnali* 10.1 (2025): 535-537.
12. Xolmaxmatov, B. (2024). 13-15 Yoshli Yosh Futbolchilarning Funktsional tayyorgarligining Yoshga Bog'Liqlik Xususiyatlari. *Miasto Przyszłości*, 50, 493-496.